

**O‘ZBEKISTON BUXGALTERIYA TIZIMINING RAQAMLASHTIRILISH
JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOT XALQARO STANDARTLARIGA
(IFRS) MOSLASHTIRISH MASALALARI**

Fazliddinov Zayniddin Jamoliddin o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti,

“Buxgalteriya hisobi” yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Email: zayniddinfazliddinov@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston buxgalteriya tizimini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS/IFRS) moslashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda daromadlarni tan olish jarayoni asosiy obyekt sifatida tanlanib, u BHMS va IFRS 15 standartlari asosida solishtirma tahlil qilindi. Raqamlashtirilgan billing va ERP tizimlari misolida daromadlarni vaqt bo‘yicha tan olishdagi farqlar aniq sonli ko‘rsatkichlar orqali asoslab berildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, MHXS talablariga muvofiq daromadlarni bosqichma-bosqich tan olish moliyaviy natijalarning aniqligi va shaffofligini oshiradi.

Kalit so‘zlar: buxgalteriya hisobi, raqamlashtirish, MHXS (IFRS), daromadlarni tan olish, IFRS 15, BHMS, ERP tizimi, billing tizimi, moliyaviy hisobot, solishtirma tahlil.

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy axborotlarning ishonchliligi, shaffofligi hamda tezkorligi iqtisodiy rivojlanishning

muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu sababli, buxgalteriya hisobi tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, xususan uni raqamlashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylanib bormoqda. Ayniqsa, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS/IFRS)ning joriy etilishi mamlakatlar iqtisodiyotini global moliyaviy tizim bilan integratsiyalashuvini ta’minlovchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida ham so‘nggi yillarda buxgalteriya hisobi tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yirik xo‘jalik yurituvchi subyektlar, tijorat banklari va aksiyadorlik jamiyatlarida MHXS/IFRS asosida moliyaviy hisobot yuritish tizimini joriy etish bo‘yicha normativ-huquqiy baza shakllantirildi. Mazkur jarayon mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy investorlar uchun ochiq va tushunarli moliyaviy axborot makonini yaratish hamda korporativ boshqaruv sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, buxgalteriya tizimini raqamlashtirish ushbu islohotlarning ajralmas qismi sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali moliyaviy hisobotlarni avtomatlashtirilgan tarzda shakllantirish, real vaqt rejimida monitoring qilish hamda ma’lumotlar almashinuvi samaradorligini oshirish imkoniyati kengaymoqda. Natijada, inson omili bilan bog‘liq xatoliklar kamayib, moliyaviy ma’lumotlarning aniqligi va ishonchliligi sezilarli darajada ortadi.

Biroq, amaldagi holat tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va MHXS/IFRS standartlariga to‘liq moslashtirish jarayoni hali ham bir qator tizimli muammolar bilan to‘qnash kelmoqda. Xususan, milliy buxgalteriya standartlari bilan xalqaro standartlar o‘rtasidagi metodologik tafovutlar, raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, mavjud axborot tizimlarining o‘zaro integratsiyasi pastligi hamda malakali kadrlar yetishmasligi ushbu jarayonning samaradorligini cheklovchi asosiy omillar hisoblanadi.

Bundan tashqari, raqamlashtirish jarayonining institutsional va tashkiliy jihatlari ham yetarlicha takomillashmagan bo‘lib, bu moliyaviy hisobotlarni yagona standart asosida shakllantirishda qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznes subyektlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasining pastligi ularning MHXS/IFRS talablariga moslashuvini sekinlashtirmoqda.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va uni xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonlarini kompleks o‘rganish orqali mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy asoslangan yechimlarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

Tadqiqotning maqsadi — O‘zbekiston buxgalteriya tizimini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS/IFRS) moslashtirish jarayonini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- milliy buxgalteriya tizimi va MHXS/IFRS standartlari o‘rtasidagi asosiy tafovutlarni aniqlash va ularni tahlil qilish;
- buxgalteriya tizimini raqamlashtirish darajasini baholash va uning amaliy holatini o‘rganish;
- mavjud muammolarni tizimli ravishda aniqlash va ularning sabablarini ochib berish;
- xalqaro tajriba asosida O‘zbekiston sharoitiga mos amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Daromadlarni tan olish va buxgalteriya hisobini raqamlashtirish masalalari zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda muhim o‘rin egallaydi. Xalqaro amaliyotda ushbu masalalar International Accounting Standards Board tomonidan ishlab chiqilgan MHXS standartlari asosida tartibga solinadi. Xususan, daromadlarni tan olish jarayoni IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers standarti orqali belgilangan.

Mazkur standartni ishlab chiqishda Financial Accounting Standards Board bilan hamkorlik amalga oshirilgan bo‘lib, natijada daromadlarni tan olishning

yagona 5 bosqichli modeli shakllantirilgan. Ushbu model ilmiy adabiyotlarda daromadlarni iqtisodiy mazmuniga mos ravishda aks ettiruvchi samarali yondashuv sifatida baholanadi.

Xorijiy olimlardan Kieso Donald E., Weygant Jerry J. va Warfield Terry D. o'zlarining "Intermediate Accounting" asarida daromadlarni tan olishning zamonaviy konsepsiyalarini batafsil yoritib, IFRS 15 modeli moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va taqqoslanishini oshirishini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, Epstein Barry J. va Jermakowicz Eva K. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda MHXS standartlari asosida daromadlarni tan olish jarayoni korxonalarining moliyaviy natijalarini yanada real aks ettirishga xizmat qilishi ilmiy asoslab berilgan.

Raqamlashtirish jarayonlari bo'yicha esa Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee o'z tadqiqotlarida raqamli texnologiyalar, jumladan ERP tizimlari korxonalarda axborot oqimlarini real vaqt rejimida boshqarish imkonini berishini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, raqamlashtirish buxgalteriya hisobining aniqligi va tezkorligini sezilarli darajada oshiradi.

MDH davlatlari olimlari, jumladan V.F. Paliy va Ya.V. Sokolov ilmiy ishlarida milliy buxgalteriya tizimlarini xalqaro standartlarga moslashtirish zarurligini asoslab berganlar. Ular BHMS tizimida daromadlarni tan olishning huquqiy asoslari mavjud bo'lsa-da, amaliyotda soddalashtirilgan yondashuv ustunligini qayd etadi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan M. Raximov va Sh. Shodmonov tadqiqotlarida milliy buxgalteriya tizimini MHXSGa moslashtirish, xususan daromadlarni tan olish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Ular tomonidan BHMSda mavjud me'yorlar yetarli bo'lsa-da, ularni amaliyotda qo'llash darajasi pastligi ta'kidlanadi.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirilgan hisob tizimlari (ERP, billing) sharoitida daromadlarni tan olishni MHXS va BHMS kesimida kompleks o'rganish yetarli darajada amalga oshirilmagan. Ayniqsa, daromadlarni real vaqtga yaqin aniqlikda hisoblash imkonini

beruvchi tizimlar bilan IFRS 15 talablari o'rtasidagi integratsiya masalalari chuqur tadqiq etilmagan.

Mazkur tadqiqot aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, unda raqamlashtirish sharoitida daromadlarni tan olish jarayoni BHMS va MHXS asosida solishtirilib, ularning moliyaviy natijalarga ta'siri aniq misollar orqali asoslab beriladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda metodologiya sifatida tahlil va sintez, ilmiy abstraktsiya, umumlashtirish hamda solishtirma-nazariy talqin usullari qo'llanildi. Shuningdek, ishning ilmiy asosini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS/IFRS) materiallari tashkil etadi. Tadqiqot davomida milliy buxgalteriya tizimi va xalqaro standartlar o'rtasidagi tafovutlar aniqlanib, raqamlashtirish jarayonining samaradorligi, hisob siyosatini zamonaviy talablarga moslashtirish va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda buxgalteriya hisobini yuritish jarayonlari ERP va avtomatlashtirilgan billing tizimlari orqali amalga oshirilmoqda. Bunday tizimlar daromadlarni real vaqt rejimida hisobga olish imkonini beradi. Shu jihatdan daromadlarni tan olishda BHMS va MHXS (IFRS 15) o'rtasidagi farqlar yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

Mazkur holatni tahlil qilish uchun telekommunikatsiya xizmatlari ko'rsatuvchi (XXX)telecom misolida raqamlashtirilgan billing tizimi asosida daromadlarni tan olish jarayoni o'rganildi.

Korxonada abonentlarga oylik xizmatlar ko'rsatilib, to'lovlar oldindan (prepaid) yoki oyning boshida qabul qilinadi. ERP tizimi xizmatlardan foydalanishni kunlik kesimda qayd etadi.

1-jadval. Raqamlashtirilgan tizimda daromadlarni tan olish (BHMS vs MHXS)

Ko'rsatkich	BHMS	MHXS (IFRS 15)	Farq
Oylik abonent to'lovi	120 000 so'm	120 000 so'm	-
1-kun (1-yanvar)	120 000	4 000	-116 000

2-kun	120 000		-112 000
10-kun	120 000	40 000	-80 000
30-kun (oy yakuni)	120 000	120 000	0

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, BHMS va MHXS o‘rtasidagi farq faqat umumiy summada emas, balki vaqt omilida namoyon bo‘ladi.

BHMS:

- daromad 1-kunda to‘liq tan olinadi
- keyingi kunlarda o‘zgarish bo‘lmaydi
- moliyaviy natija “statik” ko‘rinishga ega

MHXS (IFRS 15):

- daromad har kuni oshib boradi
- 2-kunda 8 000 so‘m ($\approx 7\%$)
- 10-kunda 40 000 so‘m ($\approx 33\%$)
- real xizmat hajmiga mos ravishda shakllanadi

BHMS amaliyotida ko‘pincha to‘lov tushgan vaqtda daromad to‘liq tan olinadi. Shu sababli 120 000 so‘m daromad birinchi kunda hisobga olinadi.

MHXS (IFRS 15) talablariga muvofiq esa daromad xizmat ko‘rsatish jarayoniga mutanosib ravishda tan olinadi. ERP tizimi orqali kunlik xizmat ($120\,000 / 30 = 4\,000$ so‘m) aniqlanib, daromad bosqichma-bosqich hisobga olinadi.

2-jadval. Yirik ko‘lamdagi ta‘sir (1 mln abonent misolida)

Ko‘rsatkich	BHMS	MHXS (IFRS 15)	Farq
1-kun (1-yanvar)	120 mlrd	4 mlrd so‘m	-116 mlrd
2-kun	120 mlrd	8 mlrd so‘m	-112 mlrd
10-kun	120 mlrd	40 mlrd so‘m	-80 mlrd
30-kun (oy yakuni)	120 mlrd	120 mlrd	0

Raqamlashtirilgan tizimlar (billing, ERP) daromadlarni aniqlik bilan hisoblash imkonini beradi. Biroq, ushbu imkoniyatlardan foydalanish darajasi standartlarga bog‘liq.

BHMS sharoitida:

- ERP tizim mavjud bo'lsa ham
- daromad ko'pincha to'lov asosida tan olinadi
- real xizmat ko'rsatish jarayoni to'liq aks etmaydi

MHXS (IFRS 15) sharoitida:

- ERP ma'lumotlari to'liq ishlatiladi
- daromad "performance obligation" asosida tan olinadi
- kunlik aniqlik darajasiga erishiladi

Tahlil natijasida quyidagilar aniqlandi:

- raqamlashtirish IFRSda to'liq samaradorlik beradi, BHMSda esa to'liq ishlatilmaydi

- daromadlar BHMSda erta tan olinadi (bir martalik)
- IFRSda esa real vaqtga yaqin taqsimlanadi
- yirik korxonalarda farq yuzlab milliard so'mgacha yetishi mumkin

Raqamlashtirish jarayonlari buxgalteriya hisobining sifatini oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Biroq, ularning samaradorligi qo'llanilayotgan standartlarga bevosita bog'liq. MHXS (IFRS 15) raqamli tizimlar bilan integratsiyalashgan holda daromadlarni aniq va ishonchli aks ettirish imkonini beradi, BHMSda esa ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayapti.

Taklif va tavsiyalar. Olib borilgan tahlillar natijasida daromadlarni tan olish jarayonida BHMS va MHXS (IFRS 15) o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjudligi aniqlandi. Ayniqsa, raqamlashtirilgan billing va ERP tizimlari mavjud sharoitda ushbu tafovutlar yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shu asosda quyidagi ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Birinchidan, korxonalarda daromadlarni tan olishda MHXS (IFRS 15) talablariga mos keluvchi yondashuvni bosqichma-bosqich joriy etish zarur. Bu orqali daromadlarni xizmat ko'rsatish jarayoniga mutanosib ravishda tan olish imkoniyati yaratiladi va moliyaviy hisobotlarning aniqligi oshadi.

Ikkinchidan, amaldagi BHMS tizimini takomillashtirish orqali unda daromadlarni vaqt bo'yicha taqsimlab tan olish mexanizmlarini kengaytirish lozim.

Xususan, xizmat ko'rsatish faoliyatida "bosqichma-bosqich bajarilish" tamoyilini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Uchinchidan, raqamlashtirilgan hisob tizimlari (ERP, billing) imkoniyatlaridan to'liq foydalanish zarur. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, MHXS talablari ushbu tizimlar bilan yuqori darajada integratsiyalashgan bo'lib, daromadlarni kunlik aniqlikda hisobga olish imkonini beradi. Shu sababli korxonalarda raqamli tizimlar va buxgalteriya standartlari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

To'rtinchidan, buxgalteriya xodimlarining MHXS, xususan IFRS 15 bo'yicha malakasini oshirish zarur. Amaliyotda ko'plab xatoliklar aynan standartlarning murakkabligi va ularni noto'g'ri talqin qilish bilan bog'liq.

Beshinchidan, yirik korxonalar uchun transformatsion hisobot (BHMSdan MHXSga o'tish) tizimini joriy etish tavsiya etiladi. Bu investorlar va tashqi foydalanuvchilar uchun moliyaviy axborotlarning shaffofligini ta'minlaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish sharoitida daromadlarni tan olish jarayoni buxgalteriya tizimining eng muhim va murakkab elementlaridan biri hisoblanadi. BHMS va MHXS o'rtasidagi asosiy farq daromadni tan olish vaqtida va uslubida namoyon bo'lib, bu moliyaviy natijalarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Raqamlashtirilgan tizimlar mavjud bo'lgan sharoitda MHXS (IFRS 15) talablari daromadlarni yanada aniq, shaffof va iqtisodiy mazmunga mos ravishda aks ettirish imkonini beradi. Shu sababli milliy buxgalteriya tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish nafaqat nazariy, balki amaliy zarurat hisoblanadi.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. International Accounting Standards Board. *IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers*. London, 2014.
2. Financial Accounting Standards Board. *Accounting Standards Codification (ASC 606): Revenue from Contracts with Customers*. Norwalk, 2014.

3. Kieso Donald E., Weygandt Jerry J., Warfield Terry D.. *Intermediate Accounting*. 16th Edition. Wiley, 2020.
4. Epstein Barry J., Jermakowicz Eva K.. *IFRS Policies and Procedures*. Wiley, 2010.
5. Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company, 2014.
6. Paliy V.F.. *Buxgalterskiy ychem*. Moskva, 2010.
7. Sokolov Ya.V.. *Teoriya buxgalterskogo ucheta*. Moskva, 2005.
8. Raximov M.. *Buxgalteriya hisobi nazariyasi*. Toshkent, 2018.
10. Shodmonov Sh.. *Iqtisodiyot nazariyasi*. Toshkent, 2019.
11. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. *Buxgalteriya hisobi milliy standartlari (BHMS)*. Toshkent, amaldagi nashr.